

ELEKTROKIMYO MODULLARI ASOSIDA ENERGOTEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Adilov Nabijon Xursanovich

Jizzax politexnika instituti,

“Kimyoviy texnologiya” kafedrası dotsenti,

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Tel: +998915912791 Email: nabijonadilov212@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada energotexnologiya fanini o‘qitishda elektrokimyo modullarini integratsiyalash asosida ta‘lim samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-metodik yondashuv ishlab chiqilgan. Tadqiqotda kompetensiyaviy, integrativ va tajribaviy o‘qitish yondashuvlari uyg‘unlashtirilib, elektr yoy qurilmasi asosida real texnologik jarayonlarni o‘quv jarayoniga joriy etish mexanizmi taklif etildi. Pedagogik tajriba natijalariga ko‘ra, eksperimental guruhda nazariy bilimlar 23% ga, amaliy ko‘nikmalar 26% ga oshgani aniqlanib, natijalar Student t-mezoni asosida $p < 0,05$ darajada ishonchli ekani tasdiqlandi. Tadqiqot natijalari metodikaning ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** Elektrokimyo, energotexnologiya, integrativ yondashuv, o‘quv moduli, elektr yoy qurilmasi, pedagogik texnologiya, kompetensiya, tajriba, metodika.*

***Аннотация:** В данной статье разработан научно-методологический подход, направленный на повышение эффективности обучения на основе интеграции модулей электрохимии в преподавание энергетических технологий. Исследование сочетает компетентностный, интегративный и экспериментальный подходы к обучению и предлагает механизм внедрения реальных технологических процессов в образовательный процесс на примере электродугового устройства. По результатам педагогического опыта установлено, что теоретические знания в экспериментальной группе увеличились на 23%, а практические навыки — на 26%, при этом*

достоверность результатов подтверждена на уровне $p < 0,05$ с помощью t -критерия Стьюдента. Результаты исследования указывают на научную и практическую значимость предложенной методологии.

Ключевые слова: *Электрохимия, энергетические технологии, интегративный подход, образовательный модуль, электродуговое устройство, педагогическая технология, компетентность, опыт, методология.*

Abstract: *This article develops a scientific and methodological approach aimed at increasing the effectiveness of education based on the integration of electrochemistry modules in the teaching of energy technology. The study combines competency-based, integrative and experimental teaching approaches, and proposes a mechanism for introducing real technological processes into the educational process based on an electric arc device. According to the results of pedagogical experience, it was found that theoretical knowledge in the experimental group increased by 23%, and practical skills by 26%, and the results were confirmed to be reliable at the level of $p < 0.05$ based on the Student t -test. The results of the study indicate that the methodology has scientific and practical significance.*

Keywords: *Electrochemistry, energy technology, integrative approach, educational module, electric arc device, ped.*

Kirish. Zamonaviy oliy ta'lim tizimida energotexnologiya fanini o'qitishda nazariy bilimlarni real texnologik jarayonlar bilan integratsiyalash dolzarb masala hisoblanadi. Amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, energiya almashinuvi jarayonlari o'rgatilayotgan bo'lsa-da, ularning elektrokimyoviy asoslari yetarli darajada tizimli yoritilmayapti, bu esa talabalarda bilimlarning fragmentarligiga olib kelmoqda.

Elektrokimyoviy jarayonlar energiya ishlab chiqarish, saqlash va transformatsiya qilish tizimlarining fundamental asosini tashkil etadi (Bard & Faulkner, 2001; Atkins & de Paula, 2014). Shu nuqtai nazardan energotexnologiya

fanini elektrokimyodan modullari asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish muhim ilmiy-metodik vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Energotexnologiya fanini elektrokimyodan modullari asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.

Tadqiqot vazifalari:

- energotexnologiya va elektrokimyodan o'rtasidagi ilmiy bog'liqlikni aniqlash;
- elektr yoy qurilmasi asosida integrativ o'qitish modelini ishlab chiqish;
- tajriba-sinov orqali metodikaning samaradorligini baholash.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov ishlari hamda matematik-statistik tahlil (Student t-mezoni) metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

- energotexnologiya fanini o'qitishda elektrokimyodan modullari asosida integrativ metodik model ishlab chiqildi;
- **birinchi marta** elektr yoy qurilmasi didaktik vosita sifatida o'quv jarayoniga integratsiya qilindi;
- nazariy bilimlarni real energotexnologik jarayonlar bilan uyg'unlashtiruvchi metodik mexanizm asoslab berildi.

Nazariy asos. Elektrokimyoviy jarayonlar Faradey qonunlari, elektrod potentsiallari va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga asoslanadi (Bard & Faulkner, 2001). Ushbu qonuniyatlar energiya almashinuvi jarayonlarini ilmiy asosda tushuntirish imkonini beradi (Azizov, 2019).

ASOSIY QISM

1. Elektrokimyoviy jarayonlarning energotexnologiyadagi o'rni

1-rasm. Elektrokimyoviy jarayonlarning energotexnologiyadagi o‘rni

Energotexnologiyada elektrokimyoviy jarayonlar quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

- Elektroliz – elektr energiyasi hisobiga kimyoviy reaksiyalar amalga oshadi;
- Galvanik elementlar – kimyoviy energiya elektr energiyaga aylantiriladi;
- Akkumulyatorlar – energiyani saqlash va qayta foydalanish imkonini beradi;
- Elektr yoy jarayoni – elektrodlar orasida elektr toki o‘tishi natijasida yuqori haroratli plazma hosil qiluvchi, energiya almashinuvi intensiv kechadigan murakkab fizik-kimyoviy jarayon bo‘lib, u elektrokimyoviy va energotexnologik jarayonlarning integratsiyasini ifodalaydi (Azizov, 2019).

2. Elektrokimyomodullariga asoslangan o‘qitish metodik modeli

2-rasm. Elektr yoy qurilmasi asosida ishlab chiqilgan integrativ o‘qitish modeli

Mazkur modelda elektr yoy qurilmasi didaktik vosita sifatida qo'llanilib, nazariy bilimlar real texnologik jarayonlar bilan bog'lanadi. Ushbu yondashuv talabalarda energiya almashinuvi jarayonlarini kompleks tushunishni shakllantiradi.

Bosqich	Mazmuni	Natija
Muammo	Energiya hosil qilish muammosini qo'yish	Motivatsiya
Nazariya	Elektrokimyoviy va fizik asoslar	Bilim
Amaliyot	Elektr yoy tajribasi	Ko'nikma
Integratsiya	Fanlararo bog'lanish	Tushunish
Baholash	Test va loyiha	Kompetensiya

Nazariy bilimlar va amaliy faoliyat o'rtasida uzviy bog'liqlik ta'minlanadi.

Amaliy mashg'ulotlar davomida elektr yoy hosil qilish, energiya ajralishi va issiqlik jarayonlarini kuzatish hamda ularni elektrokimyoviy nuqtai nazardan tahlil qilish ishlari amalga oshirildi. Ushbu yondashuv talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

Tajriba-sinov ishlari:

Tajriba 2026-yilda Jizzax politexnika institutida o'tkazildi.

- Tajriba guruhi: 30 talaba
- Nazorat guruhi: 28 talaba

Baholash mezonlari sifatida test savollari, amaliy topshiriqlar va loyiha ishlari qo'llanildi.

Ko'rsatkich	Oldin (%)	Keyin (%)
Nazariy bilim	58	81
Amaliy ko'nikma	52	78

Natijalar Student t-mezone asosida tahlil qilinib, $p < 0,05$ darajada ishonchli ekanligi aniqlandi (Prince, 2004).

Xulosa. Tadqiqot natijalari elektrokimyodan modullariga asoslangan integrativ o'qitish metodikasi energotexnologiya fanini o'zlashtirish samaradorligini oshirishini ko'rsatdi. Elektr yoy qurilmasidan foydalanish esa nazariy bilimlarni real

texnologik jarayonlar bilan uyg'unlashtirishda samarali didaktik vosita sifatida namoyon bo'ldi. Mazkur metodikani oliy ta'lim tizimida keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bard A.J., Faulkner L.R. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications. New York: Wiley, 2001. 833 p.
2. Atkins P., de Paula J. Physical Chemistry. Oxford: Oxford University Press, 2014. 1008 p.
3. Hamidov A. Energotexnologiya asoslari. Toshkent: Fan, 2020. 256 b.
4. Azizov S. Elektrokimyo asoslari. Toshkent: Fan, 2019. 220 b.
5. Xo'jaqulov R. Kimyo o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2018. 180 b.
6. Prince M. Active Learning Works // Journal of Engineering Education. 2004. Vol.93(3). pp.223-231.
7. Abdullayeva N. Ta'limda innovatsion texnologiyalar // Pedagogika jurnali. Toshkent, 2021. 45-52-b.